

27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013 - NITERÓI/RJ

IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE HABILIDADES SOCIAIS

“DIÁLOGOS E INTERCÂMBIOS SOBRE PESQUISA E PRÁTICA”

ANAIS

Programa do IV Seminário Internacional de Habilidades Sociais

ELABORAÇÃO

Adriana Benevides Soares

Vanessa Barbosa Romera Leme

Zilda Aparecida Pereira Del Prette

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

Carol Ribeiro - www.carolribeiro.com

REALIZAÇÃO

Universidade Salgado de Oliveira

Rua Marechal Deodoro, 263 - Centro

Niterói – RJ

CEP 24030-060

sihs2013@sihs.com.br

www.sih.com.br

Mesa redonda

A proposta de trabalho **HABILIDADES SOCIAIS NO CONTEXTO DE INOVAÇÃO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL** coordenado por Camila de Sousa Pereira-Guizzo foi aprovada pela comissão científica para ser apresentada na categoria de **Mesa Redonda**.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Adriana Benevides Soares'.

Adriana Benevides Soares
Coordenadora da Comissão Organizadora do IV SIHS

exercício físico, também média. 60,7% manifestam algum grau de estresse. O IHS apresentou média de 48,39% (DP=8,26), ou seja, bom repertório de Habilidades Sociais. No CASO A-30 nos homens, o fator mais ansiolítico é o de Interação com Desconhecidos (M=16,85), seguido de Expressão Assertiva de Moléstia, Desagrado ou Raiva (M=16,57), Ficar em Evidência (M=13,26), Interação com o Sexo Oposto (M=11,93) e Falar em Público/Interação com Superiores (M=10,15). Interação com Desconhecidos também foi o fator mais ansiolítico para mulheres (M=18,76), seguido de Expressão Assertiva de Moléstia, Desagrado ou Raiva (M=18,65), Ficar em Evidência (M=17,44), Interação com o Sexo Oposto (M=15,74) e Falar em Público/Interação com Superiores (M=12,44). A amostra apresenta maior dificuldade em relação à mudança na alimentação, possuem estresse e os resultados gerais quanto a habilidades sociais e fobia social ficaram na média. No entanto, espera-se que o programa de intervenção melhore a adesão destes pacientes a um estilo de vida saudável, uma vez que comportamentos assertivos podem contribuir com a manutenção da prática de exercícios e uma alimentação saudável.

Palavras-chave: Resultados, assertividade, treino de enfrentamento assertivos

10 Mesa

HABILIDADES SOCIAIS NO CONTEXTO DE INOVAÇÃO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL.

Coordenadora: Camila de Sousa Pereira-Guizzo (Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, Bahia).

Estudos mostram que as habilidades sociais podem favorecer os mecanismos de resiliência e proteção diante dos fatores de risco aos quais usualmente as pessoas estão expostas na vida pessoal e profissional. As habilidades sociais podem contribuir para a superação dos fatores inibidores, tanto no âmbito pessoal (insegurança, medo, falta de flexibilidade) como contextual (violência, excesso de pressão, falta de recursos). Nesse sentido, percebe-se que a promoção das habilidades sociais pode fortalecer a autoeficácia das pessoas, favorecendo comportamentos de enfrentamento em várias situações. Considerando a importância de intervenções focadas no aprimoramento de habilidades sociais, muitas ações e recursos tecnológicos podem ser explorados para instigar o processo de aprendizagem, o comportamento de enfrentamento e, conseqüentemente, o desenvolvimento das pessoas. O planejamento de programas contemplando o uso da tecnologia computacional e das mídias eletrônicas pode ser uma estratégia importante pela amplitude e variedade na transmissão das informações, possibilitando ainda a difusão social em diferentes culturas. Esta mesa redonda tem como objetivo discutir o campo das habilidades sociais no contexto de inovação, bem como refletir sobre os desafios e as possibilidades para promoção do desenvolvimento humano e profissional. A primeira apresentação examina um instrumento de avaliação de tendência empreendedora (TEG – Tendência Empreendedora Geral), que aborda relacionamento interpessoal pelo fato das habilidades sociais participarem do comportamento empreendedor. Esses autores argumentam que a condição atual de trabalho num mercado globalizado e instável passa a exigir o desenvolvimento de Empreendedores, carreira que demanda desafios também de relações interpessoais. A segunda apresentação revela cinco jogos digitais que foram produzidos para pessoas com deficiência e / ou com paralisia cerebral que têm sérias dificuldades em comunicação. Os jogos desenvolvidos foram instalados em um dispositivo semelhante a um tablet ou um assistente pessoal digital (PDA). Nesse trabalho discute-se a importância da análise das diferentes possibilidades de expressão dessas crianças e do uso de recursos tecnológicos para o planejamento de intervenções na área da Educação Especial. A terceira apresentação discute o desenvolvimento de uma intervenção embasada no computador para educação no contexto de relacionamentos amorosos e prevenção à violência no namoro

entre adolescentes e jovens. Esses autores apontam ainda estudos de eficácia para avaliação dos efeitos da ferramenta sobre mudanças atitudinais e comportamentais acerca de medidas de autoproteção em namoros violentos bem como transferência da informação aos pares. Os três estudos aqui reunidos estão coerentes com as novas demandas de inovação e de uso das tecnologias nas ações educacionais, além de estar alinhado com as estratégias atuais de desenvolvimento econômico do País.

1.) HABILIDADES SOCIAIS E EMPREENDEDORISMO: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DO TEG (TENDÊNCIA EMPREENDEDORA GERAL).

Camila de Sousa Pereira-Guizzo (Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, Bahia), Maria Júlia Ferreira Xavier Ribeiro, Elvira Aparecida Simões de Araujo, Marilsa de Sá Rodrigues (Universidade de Taubaté) e José María León Rubio (Universidade de Sevilha, Espanha).

A contribuição das habilidades sociais naquilo que é chamado de comportamento empreendedor já foi demonstrada na performance financeira de novos negócios. As habilidades sociais participam especialmente quando a atividade requerida do empreendedor envolve interação face a face, a percepção acurada do outro, causar boa impressão nas primeiras aproximações e persuadir o interlocutor. Com base neste pressuposto o presente trabalho examina um instrumento de avaliação de tendência empreendedora geral - TEG, que inclui itens que abordam relacionamento interpessoal. A condição atual de desenvolvimento do trabalho num mercado globalizado e instável impulsiona os pesquisadores do Núcleo de Gestão de Carreiras, projeto desenvolvido no contexto do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade de Taubaté, a incluírem em seus estudos e propósitos formativos o desenvolvimento de Empreendedores, carreira que demanda desafios também de relações interpessoais. As atividades do Núcleo de Gestão de Carreiras são dirigidas em especial ao repertório socialmente habilidoso dos participantes com desafios típicos de gestores como a coordenação de grupo, liderança de equipes, manejo de estresse e de conflitos interpessoais, organização de tarefas, resolução de problemas, tomadas de decisão e promoção da criatividade do grupo. Faz parte das atividades do Núcleo o estudo de instrumentos para o diagnóstico, aconselhamento e desenvolvimento de carreiras. No estudo ora apresentado discute-se a aplicação do TEG – Tendência Empreendedora Geral, composto de 54 itens. Cada item contém uma afirmação com a qual o participante deve concordar ou discordar. Este material foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Durham, Inglaterra, e é largamente utilizado no Brasil e no exterior na análise de tendência empreendedora, seu propósito original. Outros estudos ampliaram sua aplicabilidade para a orientação profissional. Apresentam-se dados de aplicação do TEG em dois diferentes grupos: 131 engenheiros, funcionários de indústrias do setor de aviação; e 325 empreendedores ligados à Associação Comercial de um município do interior paulista. Para esta análise os 54 itens foram classificados quanto a abordarem (ou não) Relacionamento Interpessoal, gerando duas subescalas. A primeira, IRI, com Itens que envolvem Relacionamento Interpessoal - varia de 0 a 15, e a segunda, não-IRI varia de 0 a 39. O teste não identificou diferenças entre as duas amostras, tanto na tendência empreendedora quanto nos itens que abordam relacionamento interpessoal (subescalas IRI e não-IRI). Assim, pessoas que atuam como empregados e outras que cuidam de seu próprio negócio podem ter mais semelhanças do que inicialmente se supôs. Além da semelhança entre as amostras é necessário considerar outra possibilidade, da insensibilidade do instrumento. Os atuais resultados recomendam cautela quanto à utilização do TEG, visto que se requer sua extensão para novas amostras e o refinamento dos itens. Frente a estes resultados entende-se a importância de aprimorar ações de avaliação e orientação, e novos instrumentos estão sendo desenvolvidos em parceria com pesquisadores da Universidade de Sevilha.

Palavras-chave: habilidades sociais, inovação, tecnologia

2) TECNOLOGIA ASSISTIDA PARA DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES SOCIAIS DE COMUNICAÇÃO.

Camila de Sousa Pereira-Guizzo, Xisto Lucas Travassos e Lynn Rosalina Gama Alves (Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC, Salvador, BA).

A comunicação é importante e necessária para a interação social. É por meio da comunicação que o indivíduo interage com os outros e troca informações com o ambiente sociocultural. Na comunicação interpessoal, uma mensagem pode ser transmitida verbalmente, por meio da fala ou da escrita, somando-se ainda ao componente não verbal (gestos, postura corporal, movimentos com a cabeça, expressão facial) e paralinguístico (tom de voz, entonação, velocidade da fala). Contudo, uma das barreiras para o processo de comunicação é a ausência da fala para expressar-se oralmente com o meio. A dificuldade de comunicação oral é uma seqüela muitas vezes presente entre as pessoas com Paralisia Cerebral. No caso de indivíduos com Paralisia Cerebral sem oralidade, a sua comunicação com o meio pode ser estabelecida por meio da expressão facial, uso de gestos, movimentos com a cabeça e até com tentativas de vocalizações. Por meio do desenvolvimento de recursos como pranchas de comunicação com simbologias gráficas ou vocalizadores, computadores com softwares específicos, entre outras ferramentas, a Tecnologia Assistiva contribui para a promoção da funcionalidade de pessoas com transtornos severos de expressão oral, possibilitando a ampliação da comunicação, da aprendizagem e da interação social dessa população. Nessa perspectiva da Tecnologia Assistiva, uma das possibilidades para favorecer a comunicação é o jogo digital. O objetivo deste trabalho é apresentar os processos de desenvolvimento de jogos educacionais. O estudo apresenta cinco jogos digitais que foram produzidos para pessoas com deficiência e / ou com paralisia cerebral que têm sérias dificuldades em comunicação. Os jogos desenvolvidos foram instalados em um dispositivo semelhante a um tablet ou um assistente pessoal digital (PDA). A partir da análise das filmagens, por meio do registro de observação, foi possível identificar a ocorrência de cinco categorias de comunicação, na seguinte ordem decrescente: Vocal e não verbal, Não verbal, Vocal com ajuda, Não verbal com ajuda e Vocal. Os resultados sugerem a importância dos jogos digitais e da tecnologia assistiva para a inclusão comunicativa e social, permitindo que as pessoas com paralisia cerebral tenham acesso a computador e outros dispositivos que promovam a sua interação social. A ausência da fala não significa que o indivíduo seja desprovido de condições para interagir com o ambiente. Cabe ao mediador identificar e potencializar as possibilidades de cada um, favorecendo, por sua vez, o desenvolvimento e a autonomia dessas pessoas. Discute-se a importância da análise das diferentes possibilidades de expressão dessas crianças e do uso de recursos tecnológicos para o planejamento de intervenções mais eficazes na área da Educação Especial.

Habilidades sociais; comunicação; tecnologia assistiva

3) INTERVENÇÃO COMPUTADORIZADA PARA PREVENÇÃO À AGRESSÃO ENTRE NAMORADOS: DO RECONHECIMENTO DA VIOLÊNCIA AO APOIO DOS PARES.

Sheila Giardini Murta, Carlos Eduardo Paes Landim Ramos, Eudes Diógenes Alves Cangussú, Thauana Nayara Gomes Tavares e Marina Silva Ferreira da Costa (UNB, Brasília).

A crescente inserção do computador na vida cotidiana tem encorajado pesquisas em educação em saúde focadas no desenvolvimento de intervenções para motivar as pessoas a adotarem comportamentos saudáveis. Estas intervenções têm recebido diferentes denominações, como intervenções customizadas computadorizadas e intervenções embasadas no computador. O presente trabalho tem por objetivo discutir o desenvolvimento de uma intervenção embasada no computador para educação para relacionamentos amorosos e prevenção à violência no namoro entre adolescentes e jovens. O desenvolvimento da ferramenta foi precedido por três estudos de fundamentação, todos apoiados em cuidados éticos para informação e

esclarecimento aos participantes. O primeiro estudo foi realizado com o objetivo de identificar intenções de enfrentamento à violência à namoro entre adolescentes. Participaram 29 adolescentes de uma escola de ensino médio, de ambos os sexos, que responderam a seis sentenças incompletas sobre o que fariam se estivessem em situações de vitimização (três sentenças) ou perpetração (três sentenças) de violência contra o parceiro íntimo. Os resultados, analisados por meio de análise de conteúdo, apontaram duas grandes categorias: intenções de emprego de estratégias saudáveis e não saudáveis de enfrentamento. As estratégias saudáveis foram assertividade, solução de problemas, empatia, regulação das emoções e perdão. As estratégias não saudáveis foram resignação à violência, violência, reação não responsiva e vigilância ao parceiro. O segundo estudo foi conduzido com o objetivo de identificar indicadores de relacionamentos amorosos saudáveis entre jovens. Oito jovens universitários, parte de uma amostra de conveniência, responderam a entrevistas semi-estruturadas sobre suas experiências de namoro saudáveis. Foram identificados os seguintes indicadores de namoros saudáveis: companheirismo, atenção aos sinais de conflito, sentimentos positivos, respeito à individualidade, afinidades sociais, afinidades sexuais e sintonia com a família do parceiro. No terceiro estudo, foram feitas entrevistas com oito jovens, seis mulheres e dois homens, selecionados por conveniência, com experiência prévia em relacionamentos amorosos violentos. Este estudo almejou identificar as manifestações da violência, seus fatores predisponentes e estratégias para cessação da violência. Os resultados demonstraram ser a violência psicológica a categoria mais comum, associada a violência na família de origem e déficits em habilidades sociais de regulação das emoções. A cessação da violência se deu a partir da tomada de consciência e estabelecimento de limites para o parceiro violento. Considerando-se a literatura especializada e os achados dos estudos anteriores, optou-se por construir uma ferramenta computadorizada com quatro níveis: (1) fatores de risco para a violência no namoro, agrupados em fatores sociais, familiares e pessoais; (2) qualidade da relação amorosa atual ou passada, incluindo indicadores de relações saudáveis e habilidades sociais de manejo de conflito e indicadores de violência no namoro e estratégias negativas de manejo de conflito; (3) cultivo de relacionamentos saudáveis e autoproteção em relacionamentos abusivos, considerando estágios de mudança e estratégias de cessação da violência e (4) orientação aos amigos que vivem relacionamentos íntimos violentos. São sugeridos estudos de eficácia para avaliação dos efeitos desta ferramenta sobre mudanças atitudinais e comportamentais acerca de medidas de autoproteção em namoros violentos bem como transferência da informação aos pares.

Palavras-chave: violência no namoro; prevenção; inovação tecnológica.

13h30m-15h30m

► Minicurso 04

A HIPNOSE COMO COADJUVANTE NO TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS.

Clystine Abram Oliveira e Gomes e Gil Gomes (Instituto Brasileiro de Hipnose Aplicada, RJ).

A Fobia Social ou Ansiedade Social, geralmente tem início no começo da adolescência tendo um curso crônico, com alta taxa de comorbidades, constituindo-se em um importante problema de saúde pública. Caracteriza-se por um medo acentuado e persistente de situações sociais ou de desempenho, nas quais o indivíduo teme sentir-se envergonhado, ou embaraçado, tendo por característica central o medo de ser observado e/ou julgado por outra pessoa. Frente às situações sociais as pessoas com fobia social percebem as suas dificuldades e tendem a estabelecer estratégias de evitação expressas por comportamentos de segurança, que distorcem a avaliação das experiências interpessoais e influenciam as interações sociais,

Habilidades Sociais e Empreendedorismo

HS e trabalho

- Assertividade, como tática de influência do subordinado, afeta o julgamento do chefe sobre HS do subordinado e estas afetam avaliação de desempenho e indicações de promoção (Wayne, Liden, Graf & Ferris, 1997)
- HS são necessárias para que Conscienciosidade aumente Desempenho no Trabalho (Witt & Ferris, 2003)
- HS de controle social (habilidades de role-play, de regulação do comportamento verbal e de auto-apresentação) afetam julgamentos do desempenho de candidatos em entrevista de contratação simulada (Riggio & Throckmorton, 1988)
- HS incrementam salários e desempenho no trabalho em pessoas com habilidades gerais altas (Ferris, Witt & Hochwarter, 2001)

Por que interessa a relação HS e Empreendedorismo?

Por que alguns empreendedores são mais bem sucedidos do que outros ao iniciar, manter e fazer crescer seu empreendimento?

Variáveis comumente estudadas:

- Características dos indivíduos empreendedores (*traços*)
- Capital social (reputação, experiência, redes sociais)

A variável que aqui se introduz:

- Comportamento do empreendedor, especialmente o que ele faz em interações face a face.

Foco: “O que o empreendedor *faz*, não no que o empreendedor *é*.”

(Baron & Brush, 1999)

A questão da obtenção de recursos

- Capital social *dá acesso* aos investidores, consumidores potenciais e possíveis empregados. E depois?
- A eficácia em interagir em parte determinará os resultados.
 - Os investidores se sentirão convencidos?
 - Os consumidores se decidirão?
 - Parceiros e empregados se aliarão?

Competência social do empreendedor

Competência social = capacidade de interagir eficazmente com os outros, com base em habilidades sociais discretas

- **Percepção social** = precisão em perceber intenções, motivos e características dos outros
- **Gerenciamento de impressão** = maneiras de induzir os outros a reagirem positivamente a si
 - **Insinuação** = maneiras de parecer mais atrativo e de se fazer gostar
 - **Autopromoção** = apresentar as próprias habilidades e realizações passadas de uma forma positiva
- **Adaptabilidade social** = adaptar-se a ou sentir-se confortável em uma gama ampla de situações sociais
- **Persuasão** = mudar as visões ou comportamentos do outro em encontros face a face
- **Expressividade** = expressar emoções e sentimentos clara e abertamente

HS e empreendedorismo

- Sucesso financeiro está relacionado a HS, mas não a todas, nem de modo idêntico nas duas amostras – possivelmente reflete diferenças de demandas nos dois setores avaliados (Baron & Markman, 2003)
- Crescimento de novas empresas está relacionado a HS. Esta relação varia nas diferentes HS, e é afetada pela eficácia na obtenção de recursos e de informações, além do ramo de atividades. (Baron & Tang, 2009)
- Gerenciamento de Impressão fraco reduz a capacidade de atrair recursos. (Mason & Harrison, 2000)
- HS específicas mais úteis para os empresários podem variar de acordo com o estágio de desenvolvimento de novos empreendimentos. Informação útil e precisa pode ser obtida em encontros muito breves. (Baron & Brush, 1999)
- Empreendedores se auto-avaliam como mais habilidosos do que a avaliação feita por juízes, suas auto-avaliações não se relacionam com a obtenção de recursos (Hoehn-Weiss, Brush & Baron, 2004)

Origens do TEG

Premissas

- Pessoas em diferentes grupos ocupacionais podem se comportar de modo empreendedor
- Empreendedores (= gerentes proprietários de negócios inovadores e que assumem riscos calculados) se comportam mais frequentemente de modo empreendedor

Assim, tornava-se importante

- Desenvolver uma medida que considerasse atitudes, motivações e comportamentos dos empreendedores (Caird, 1991, p.178).

Tal medida permitiria determinar a tendência empreendedora.

Características do TEG

- Teste de papel e lápis, 54 itens, (de acordo / discordo) 1 ponto cada item, com metade das questões pontuando diretamente e a outra metade inversamente a TE.
- Conteúdo dos itens: atitudes, preferências ou comportamentos
- Fatores: Assumir Risco Calculado, Tendência Criativa, Necessidade de Realização, Necessidade de Autonomia e Locus de Controle Interno.
- Validação:
 - Caird, 1991, Cromie & Callaghan, 1997

Como o teste vem sendo utilizado

Comparar grupos ocupacionais	(Caird, 1991, Cromie & Callaghan, 1997).
Comparar grupos de estudantes	(Henderson & Palm, 2011, Ismail, 2010).
Caracterizar perfil empreendedor	(Kirby, 2005, Strazdiene & Garalis, 2008).
Avaliar eficiência de programas para formação de empreendedores	(Mazzarol, 2007, Rossi & García, 2005).

O que avaliamos?

- ⇒ Características gerais do TEG (confiabilidade e estrutura fatorial) e
- ⇒ Se era possível caracterizar relacionamento interpessoal

Quem avaliamos?

- ⇒ 131 engenheiros empregados no setor aeronáutico
- ⇒ 320 energizadores de negócios (proprietários-gerentes) filiados a ACI de uma cidade do interior paulista

Por que avaliamos ?

- ⇒ Núcleo de Gestão de Carreiras estuda instrumentos para o diagnóstico, aconselhamento e desenvolvimento de carreira
- ⇒ A frequente utilização do TEG para caracterizar tendência empreendedora no Brasil

O que encontramos

- Análise fatorial
- Análise Fatorial por Correspondência
 - Não identificou como preditores os itens componentes de cada um dos fatores.

Novos Instrumentos em Avaliação

- Escala VIE - Valores e Intenções Empreendedoras (Liñan, 2005)
 - Conteúdo dos itens: composto por 88 itens com escala *Likert* de 1 a 7, analisa os valores e intenções empreendedoras do indivíduo considerando as atitudes pessoais frente as influencias de seu ambiente cultural e social
 - Fatores: Percepção de atração pessoal, Percepção de normas sociais, Autoeficácia e Conhecimento sobre empreender

Novos Instrumentos em Avaliação

- Escala VIE - Valores e Intenções Empreendedoras (Liñan, 2005)

Novos Instrumentos em Avaliação

- Escala de Conservação Recursos
 - Conteúdo dos itens: 44 itens, em uma escala de Likert, e aborda o efeito da perda real, da ameaça de perda e do ganho de recursos sobre a intenção empreendedora
 - Fatores: Avaliação de conservação de recursos (Perda, Ameaça de perda e Ganho), Autoeficácia empreendedora, Percepção criativa, Intenção empreendedora.

Novos Instrumentos em Avaliação

- Situação atual dos estudos com novos instrumentos
 - Tradução e tradução reversa
 - Análise de Juízes
 - Aplicação em estudantes universitários
 - Definição de itens indicativos de Habilidades Sociais
 - Procedimentos de análise estatística

Referências - Brasil

- Andujar, A.M. (2006) Modelo de qualidade de vida dentro dos domínios bio-psicosocial para aposentados. Doutor em Engenharia de Produção no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina.
- Aranha, E.A. & Silvério, T.M. Análise do perfil empreendedor dos micro, pequenos e médios empresários da cidade de Itajubá
- Araújo, A. C. C. & Dantas, T. F. (2009) Tendência empreendedora dos estudantes de engenharia da UFCG através do modelo de Durham. *Qualit@s Revista Eletrônica*, 8 (2).
- Carreiro, D.L., Coutinho, L.T.M. & Coutinho, W.L.M. Tendência empreendedora do acadêmico de educação física. *R. Min. Educ. Fís., Viçosa, Edição Especial*, n. 5, p. 115-124, 2010
- Carreiro, D.L., Coutinho, L.T.M., Melo Junior, R.F.C. & Coutinho, W.L.M. (2010) Comparação da tendência empreendedora entre acadêmicos de educação física e fisioterapia. *EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 15, Nº 148, Septiembre de 2010.*
- Dantas, M.M. Ferreira, G.C. Estudo do perfil empreendedor dos alunos do curso de administração da Faculdade Estácio FAL de Natal/RN. Resumo. Disponível em http://portal.estacio.br/media/4031366/estudo%20do%20perfil%20empreendedor%20dos%20alunos%20do%20curso%20de%20administra%C3%A7%C3%A3o%20da%20faculdade%20est%C3%A1cio%20fal%20de%20natal_rn.pdf
- Espírito Santo, Michelle Oliveira ; SOUZA, Roosiley dos Santos. (2012) Uma Análise Comparativa da Tendência Empreendedora entre os Acadêmicos do Curso de Administração nas modalidades de Educação Presencial e a Distância do Município de Corumbá (MS). Em: VII Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas - EGEPE 2012, v. 1, p. 1-3802, 2012.
- Ferreira, R. C.; Aranha, E. A. Análise do perfil empreendedor de graduados em Engenharia de Produção Mecânica. Universidade Federal de Itajubá. Minas Gerais: UNIFEI, 2008.
- Gaião, B.F.S., Silva, T.A., Queiroz, C.T.A.P., Lira, W.S., Pedrosa, A.S., Cândido, G.A. (2009) Diagnóstico da tendência empreendedora através o modelo de Durham: um estudo de caso no setor educacional. *Qualit@s Revista Eletrônica*, 8 (3).
- Guerbali, S.M., Oliveira, L.H. & Silveira, M.A.(2013) Gestão de Projetos na Área de Telecomunicações: Características Empreendedoras dos Gerentes de Projetos. XV Congresso da Associação Latino-Iberoamericana de Gestão de Tecnologia, ALTEC
- Leal, A.D.C., Nepomuceno, C.C., Oliveira, J.G., Lira, W.S. & Ramalho, T.C.S. (2011) Diagnóstico da tendência empreendedora do corpo docente de uma instituição de ensino superior. VIII Simpósio de Gestão em Ciência e Tecnologia - SEGeT.
- Lira, H.L., Lira, W.S. & Morais, C.R.S. (2005) Vocaço empreendedora dos estudantes de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Campina Grande-PB. XXXIII Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, Campina Grande, PB.

Referências – Brasil - TEG

- Niveiros, S.I., Almeida, E.M. & Arenhardt, R.L. (2008) Investigação e análise do perfil empreendedor dos alunos do curso de Ciências Contábeis da UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso. Congresso UFSC de Controladoria e Finanças, Florianópolis),
- Pantzier, R.F. (1999) Empreendedorismo e formação de administradores: uma análise do curso de Administração da Universidade Regional de Blumenau. Dissertação - Mestrado em Administração, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, SC.
- Peloggia, L.R. (2001) Perfil empreendedor do engenheiro na produção industrial: o caso de duas empresas aeronáuticas no Brasil. Monografia MBA em Produção e Tecnologia, Universidade de Taubaté, Taubaté-SP.
- Roncon, P.F. & Munhoz, S. (2009) Estudantes de enfermagem têm perfil empreendedor? Revista Brasileira de Enfermagem, 62, (5), septiembre-octubre, 2009, pp. 695-700.
- Russo, R.F.S.M. & Sbragia, R. Tendência Empreendedora do Gerente: Uma análise de sua relevância para o sucesso de projetos Inovadores. XII Seminario Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica - ALTEC 2007.
- Russo, R.F.S.M. & Sbragia, R. Tendência Empreendedora do Gerente: Uma análise de sua relevância para o sucesso de projetos Inovadores. Gest. Prod., São Carlos, v. 14, n. 3, p. 581-593, set.-dez. 2007.
- Russo, R. F. M. Tendência empreendedora do gerente de projeto: importância para o sucesso dos projetos. 2007. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17102007-214841/publico/Dissertacao_Rosaria_Russo.pdf. Acesso em: 17.10.2012
- Santos, L. F. & Flores, A. A. D. M. (2012) O perfil empreendedor no ensino superior: o caso dos alunos do curso de graduação em administração em uma cidade do sul do país. XXIII ENANGRAD.
- Santos Filho, F.C.T., Lopes, A.G.S., Gaião, B.F.S. & Neres, P.A. (2010) Análise das tendências empreendedoras dos gerentes de micro empresas do setor varejista de Campina Grande – PB. 62ª Reunião Anual da SBPC. Disponível em www.sbpnet.org.br/livro/62ra/resumos/resumos/6216.htm .
- Simão, B.E.A. (2012) Perfil empreendedor dos alunos concluintes do curso de Administração de uma instituição de ensino superior privada: contribuições para o aprimoramento pedagógico do curso. Dissertação Mestrado em Educação, UNOESTE, Presidente Prudente, SP.
- Vedoin, A.M.R. & Garcia, O.M.C. (2010) Tendência empreendedora: perfil dos alunos do Curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria. Trabalho apresentado no XIII SEMEAD. Recuperado a 9 de Fevereiro de 2013, de <http://www.ead.fea.usp.br/semead/13semead/resultado/trabalhosPDF/677.pdf>.

Referências

- Baron, R.A. & Markman, G.D. (2003) Beyond social capital: the role of entrepreneurs' social competence in their financial success. *Journal of Business Venturing*, v. 18, p. 41–60.
- Baron, R.A. & Brush, C. G. (1999). The role of social skills in entrepreneurs' success: evidence from videotapes of entrepreneurs' presentations. In P. D. Reynolds, W. D. Bygrave, N. M. Carter, S. Manigart, C. M. Mason, G. D. Meyer & K. G. Shaver (Eds.), *Frontiers of Entrepreneurship 1999*. Wellesley, MA: Babson College.
- Baron, R.A. & Tang, J. (2009) Entrepreneurs' Social Skills and New Venture Performance: Mediating Mechanisms and Cultural Generality. *Journal of Management*, Vol. 35 (2), April 2009, p. 282-306.
- Caird, S. (1991) Testing Enterprising Tendency In Occupational Groups. *British Journal of Management*, 2, 177-186.
- Cromie, S. & Callaghan, I. (1997). Assessing enterprising attributes - the usefulness of Caird's General Enterprising Tendency (GET) Test. *Small Business and Enterprise Development*, 4, 65-71.
- Henderson, G. & Palm, M. (2011). Business Education and Enterprising tendencies: - A study of education as a factor in enterprising. Degree Project, Umeå School of Business and Economics.
- Ferris, G.R., Witt, L.A. & Hochwarter, W.A. (2001). Interaction of social skills and general mental ability on job performance and salary. *Journal of Applied Psychology*, 86, 1075–1082.
- Hoehn-Weiss, M. N., Brush, C.G. & Baron, R.A. (2004). Putting your Best Foot Forward? Assessments of Entrepreneurial Social Competence from Two Perspectives. *The Journal of Private Equity*, 7 (4), pp. 17-26.
- Ismail, M. Z. (2010). Developing Entrepreneurship Education: Empirical Findings from Malaysian Polytechnics. Thesis, University of Hull, UK. Disponível: <<http://hydra.hull.ac.uk/assets/hull:2682a/content>> .
- Kirby, D.A. (2005) Entrepreneurship education: can business schools meet the challenge? In Z. G. Li, R. Chen & M. Cannice . *Proceedings of the 2005 San Francisco-Silicon Valley Global Entrepreneurship Research Conference*, 173-193.
- Liñan, F. (2005). Development and validation of an Entrepreneurial Intention Questionnaire (EIQ), Intent Conference, Guildford (RU).
- Mazzarol, T. (2007) Awakening the entrepreneur: an examination of entrepreneurial orientation among MBA students. Paper presented at the EFMD 37th Entrepreneurship, Innovation & Small Business (EISB) Annual Conference, 13-14 September 2007, Ljubljana, Slovenia.
- Mason, C.M. & Harrison, R.T. (2000) Investing in technology ventures: what do business angels look for at the initial screening stage? Paper presented to the 20th Babson-Kaufman Foundation Entrepreneurship Research Conference, Babson College.
- Rossi, G.C. & García, K.C. (2005). Evaluación del Impacto a Corto Plazo de um Curso de Empreendimento en las Características Empreendedoras de Estudiantes de Pre-grado de Ingeniería. Cuarta Conferencia de Pesquisa em Empreendedorismo na América Latina, ciela 2005, 26-28 de Outubro 2005, Cali, Colombia.
- Salazar Carvajal, P.F.; Herrera Sanchez, I.M.; Rueda Mendez, S. León Rubio, J.M. (prelo) El efecto de la conservación de recursos sobre la intención emprendedora en el contexto de crisis económica: el rol moderador de la autoeficacia y de la creatividad.
- Stormer, F., T. Kline & Goldenberg, S. (1999). Measuring Entrepreneurship with the General Enterprising Tendency (GET) test: Criterion-Related Validity and Reliability, *Human Systems Management*, 18(1), pp.47-52.
- Strazdienė, G. & Garalis, A. (2008) Identification of college students' entrepreneurship qualities. *Socialiniai tyrimai*, 4 (14), 132-140.